

Grupo 1

1) Em relação ao processo de trabalho do grupo e entrega do que foi solicitado: O que deu certo? O que deu errado e como podemos melhorar?

- Deu certo: O grupo se manteve comunicativo durante a sprint, todos os membros tomaram iniciativa própria para fazer alguma parte do projeto, meio que uma organização tácita.
- Deu errado e melhoria: Fazer as atividades com maior antecedência para evitar o Go Horse. Mesmo dividindo o trabalho em partes é importante todos estarem por dentro do que foi feito para conseguirem apresentar. Criação de um modelo de apresentação.

2) Qual a avaliação do grupo em relação à metodologia de aprendizagem ativa utilizada nesta unidade de ensino?

- Por parte do grupo foi concluído que a metodologia ativa é um excelente meio de aprendizagem, tanto para adquirir conhecimento quanto para repassar. A atividade proposta tem muito mais prática, o que torna o conhecimento mais consolidado, até pelo fato de durar mais tempo.

Grupo 2

1) Em relação ao processo de trabalho do grupo e entrega do que foi solicitado: O que deu certo? O que deu errado e como podemos melhorar?

A organização e divisão de tarefas da equipe foi boa. E ter tempo durante as aulas com auxílio da professora foi muito bom. Mas foi difícil fazer os diagramas em uma modelagem que nunca tínhamos visto.

2) Qual a avaliação do grupo em relação à metodologia de aprendizagem ativa utilizada nesta unidade de ensino?

Nós achamos bom, para nosso entrosamento com as empresas, e conhecer o dia a dia e vida real das empresas da comunidade e também para aumentar a importância social da universidade em Araranguá.

Grupo 3

1) O que deu certo?

O grupo conseguiu abstrair o processo de desenvolvimento e contribuiu na criação de um fluxo ideal para a realidade da empresa e compreendeu diferentes pontos de vista referente ao processo ideal desenvolvido no projeto. O conhecimento foi adquirido através das interações e isso fortalece as habilidades pessoais.

2) O que deu errado?

Uma dificuldade que o grupo enfrentou, foi a dependência de informações estarem ligadas somente a uma pessoa (colaborador da empresa), causando dificuldade na delegação de tarefas. O grupo não conhecia a modelagem BPMN e isso atrasou a aplicação dos fluxos e entendimento dos problemas.

3) A metodologia é positiva, pois, a atividade prática auxilia no processo de aprendizagem, porém, é trabalhoso criar fluxos em tipos de modelagem não conhecidas pelo grupo. O grupo acredita ser importante a realização de aulas expositivas referente aos tipos de modelagem que serão utilizados em uma atividade posterior.

Grupo 4

1) Em relação ao processo de trabalho do grupo e entrega do que foi solicitado: O que deu certo? O que deu errado e como podemos melhorar?

Pontos positivos: entender um pouco mais sobre a gestão de projetos em um empresa de tecnologia, poder ter contato com ferramentas de modelagem amplamente utilizadas no mercado como o Business Process Model and Notation (BPMN), conhecer de perto uma metodologia de gerência de projetos que se aproxima da SCRUM e poder sugerir melhorias no processo de desenvolvimento de software. A comunicação fluida entre membros do grupo foi um ponto bastante importante para o desenvolvimento do trabalho. É unânime a sensação de que esse formato de aprendizado, em que o aluno participa ativamente do processo, termina por ser mais efetivo em termos de conhecimento. Aulas expositivas, especialmente para alunos do período noturno, na opinião do grupo, acabam por ser maçantes e o conhecimento absorvido mínimo. Com a prática, todos puderam, em algum momento, se envolver com o processo e, a partir disso, efetivar a absorção do conteúdo. Pontos a melhorar: disponibilidade do Gerente de Projetos para conversa com a equipe, maior integração entre os membros, melhor balanceamento da distribuição das tarefas. (Todos motivos alheios à vontade dos participantes).

Como melhorar: melhor distribuição das tarefas entre os membros do grupo.

2) Qual a avaliação do grupo em relação à metodologia de aprendizagem ativa utilizada nesta unidade de ensino?

É uma abordagem bastante interessante visto que todos devem trabalhar em sinergia para a realização do trabalho: são propostas discussões em sala de aula e pesquisa bibliográfica para composição da base teórica do trabalho. Infelizmente não foi possível realizar o encontro com o Gerente de Projetos em função de sua alta demanda e prazos exíguos, entretanto, sempre se mostrou bastante acessível para dirimir qualquer dúvida, validando o modelo AS-IS quando solicitado. Trabalhos em grupo, especialmente em cursos noturnos, são ainda mais desafiadores, visto que praticamente todos os membros da equipe trabalham em tempo integral e dispõem apenas do horário de aula e finais de semana para realizar os trabalhos. Dito isso, é evidente que o balanceamento da carga de trabalho não é o ideal, sempre tendo divergências na quantidade de atividades realizadas por cada membro do grupo. Entretanto, consideramos que todos, dentro de suas possibilidades e limitações, puderam contribuir com o produto final e, nesse encerramento, devem estar aptos a analisar modelos BPMN e identificar os principais aspectos das metodologias ágeis em ambientes corporativos.

Grupo 5

1) Em relação ao processo de trabalho do grupo e entrega do que foi solicitado: O que deu certo? O que deu errado e como podemos melhorar?

O trabalho foi bem envolvente, ter um contato próximo com um fluxo clássico de desenvolvimento, ainda que já implementado com o método Scrum, foi enriquecedor no entendimento do grupo quanto às possíveis melhorias que os métodos ágeis sugerem e/ou possibilitam. A organização de horários foi um pouco complicada, cada membro possui uma rotina diferente e tais divergências acabam por impossibilitar a participação 100% de todos nos momentos de reunião.

2) Qual a avaliação do grupo em relação à metodologia de aprendizagem ativa utilizada nesta unidade de ensino?

A metodologia foi bastante imersiva, tendo o contato direto com um colaborador de uma empresa e conhecendo mais detalhadamente o processo de desenvolvimento dela. No entanto, a metodologia demanda bastante tempo com entregas de acompanhamento semanais, sendo que as vezes o progresso do grupo exige um tempo maior por conta dos horários divergentes.